

doi: 10.5281/zenodo.3476205

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАРАТИВУ ДИТИНИ З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Psychological Peculiarities of Narrative in Child With Speech Disorders

Olena Bohucharova

D.Sc. in Psychology, Professor

Luhansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko

bogucharova_o@i.ua

<https://orcid.org/0000-0001-5617-9175>

Abstract

The abstract is devoted to the problem of psychological peculiarities of narrative in children with speech disorders. Types of text-narratives and factors, which influence on their production, are defined. It's proofed, that realizing and acceptance of own experience by children, what is going on in the process of text outing narrative is as three types: positive-, negative, neutral-emotional. That why these three types of children's text-narratives are obtained. The research results reveal qualitative and quantitative rates of cognitive and emotional-valued components of self-consciousness in coherent own live story. The author states that in typical conditions children with speech disorders did not achieve the appropriate level of basic personality's self-development by the end of junior school-age which affects their verbal autonarrative.

Key words: *narrative, children with speech disorders, junior school-age, self-consciousness, self-perception.*

Вступ **Introduction**

Зміни, що відбуваються в методології психологічної науки на сучасному постнекласичному етапі її розвитку, пов'язані з доповненням класичної парадигми гуманітарною та духовною, які покликані врахувати не лише специфіку людини як унікального об'єкта пізнання, а й розробити принципово нові способи осмислення світу. Серед цих нових способів є розповідь та наратив як вияв специфічного модусу буття людини та метод наукового дослідження. Ідею «наративу» підтримують як зарубіжні, так і вітчизняні автори (Брунер, 1978; Титаренко, 2003; Харре, 1995 та ін.). У дослідженнях вітчизняних психологів наратив розглядається як впорядкування життєвих подій в єдину послідовність, що побудована виходячи із загальної життєвої концепції оповідача (Чепелева, 2014); висувається теза про те, що людська

свідомість має наративну структуру (Бахтин, 1986). Однією з найважливіших функцій наративу є самопрезентація, саморозкриття, утвердження своїх цінностей, поглядів, переконань. Завдяки наративу людина виступає як суб'єкт життєтворчості усвідомлює себе, свій досвід, презентує свою точку зору, стверджує себе такою, якою прагне бути, створює своє минуле та майбутнє.

У молодшому шкільному віці як періоді, який є визначальним у формуванні механізмів осмислення свого досвіду, власного «Я» (Адлер, 1916), уявлення дитини про себе як про тілесного і соціального суб'єкта та оформлення цих уявлень у знаково-символічній формі опосередковує взаємовідносини дитини з навколишнім світом. Саме становлення Я-концепції особистості дитини є тим тригером, який передбачає активне засвоєння мови, різке зростання лексичного запасу, використання мовлення в усіх сферах життєдіяльності (Зимняя, 2001; Орап, 2014). На цій підставі аналіз лексики наративу дитини як її автобіографії – навіть, якоїсь частини її життя, відображеного в ньому, його семантика можуть бути джерелом інформації як щодо структури сформованості окремих компонентів самосвідомості, так і мовленнєвого розвитку дитини-школяра. Притому, що у дітей з мовленнєвими порушеннями можна також діагностувати знакові події, які передували прояву порушення чи вади, різні інші психічні структури, зокрема рівень розвитку травматичної пам'яті. Недарма в сучасних дослідженнях в якості основи, такого собі клею разом з «Я-концепцією» та самосвідомістю особистості розглядається автобіографічна пам'ять як важливий чинник конструктивної наративізації свідомості (Нуркова, 1997). Незважаючи на зазначену перспективність психологічних, психолінгвістичних, психолого-педагогічних підходів до проблематики розвитку наративної свідомості аналіз наукової літератури засвідчує, що на даний час не розроблена процедура емпіричного дослідження психологічних особливостей текстів-нاراتивів у віковій специфіці, мало досліджені можливості використання наративу в процесі психокорекційної роботи з дітьми з різними психологічними порушеннями, зокрема мовленнєвими.

Мета дослідження – дослідити психологічні особливості наративів у дітей з мовленнєвими порушеннями, що через опис певних подій життя дитини виступають як засіб розкриття змісту її самосвідомості.

Отже, в молодшому шкільному віці становлення власного «Я» особистості передбачає розгортання та інтенсифікацію механізмів

особистісного та мовленнєвого саморозвитку. Звідти в проблемі розвитку самосвідомості особистості дитини з мовленнєвими порушеннями основна увага була зосереджена на автобіографії, яку можна вважати автонарративом.

Методи та методики дослідження *Methods and Techniques of the Research*

З метою дослідження чинників, що впливають на характер усвідомлення власного досвіду дітьми застосовувалися: автобіографічний метод «Розповідь про себе», тест шкільної тривожності Філліпса, методика Куна «Хто Я», «Кінетичний малюнок сім'ї» в адаптації Хоментausкаса, добір проєктивних психотехнік тематичного малювання виявлення страхів, наприклад, «Мої неприємності в школі», «Що мені заважає на вулиці та у дворі», «Що страшного наснилося мені вночі або чого я боюся вдень», «Що було зі мною найпоганішого або найдобрішого та радісного», «Ким я хочу (не хочу) стати». Застосовувалися методи психолінгвістичного аналізу. Зокрема, у автобіографічному підході використовувалася техніка контент-аналізу (підраховувалося співвідношення когнітивних і емоційно-оцінних суджень: когнітивні оцінювалися як достовірні стосовно оповідача, емоційні – як оцінні, недостовірні, або елементи самоствавлення, зокрема «добрий», «поганий»; співвідношення кількісних та якісних характеристик; особливості мовленнєвої поведінки). Обробка результатів дослідження проводилася за допомогою математико-статистичних методів: U-критерію Манна-Уїтні та оцінки рівня значущості розбіжностей, графічних і змістовних критеріїв проєктивних методик.

Вибірку становили 32 учня (хлопчиків – 14, дівчаток – 18) 2-3 класів загальноосвітніх шкіл №10, 23, 71, 111 м. Дніпра, які відвідували спеціальні логопедичні групи. Також до вибірки увійшли 32 учня 2-3 класів тих самих загальноосвітніх шкіл – усі здорові діти. Всього вибірку склали 64 дитини.

Результати *Results*

На основі інтерпретації отриманих результатів було виділено три групи досліджуваних учнів: ті, які позитивно ставляться до власного досвіду та до подій власного життя (76%); ті, що нейтрально ставляться (18%); ті, що

негативно ставляться (6%). У групі дітей з мовленнєвими порушеннями виконали завдання 92%, а 8% – відмовилися або їх самоописи подій склалися з 1–2 речень. Усі здорові діти виконали завдання. У дітей з мовленнєвими порушеннями наративи включали 2–4 події, містили 8–12 речень. Це короткі стереотипні самоописи з елементами тілесного, психічного і соціального «Я». У здорових дітей наративи склалися з 4–7 подій, більш розгорнутих самоописів і не стільки з елементами тілесного, скільки психічного і соціального «Я», які містили 12–20 речень (розбіжності значущі $p < 0.01$).

Аналіз лексем і значення слів автонаративів дітей з мовленнєвими порушеннями довів, що потужний відсоток склали випадкові асоціації. Притому діти орієнтувалися на зовнішні ознаки подій і власного «Я» поза диференціюючих та інтегративних показників. На запитання експериментатора по уточненню змісту значення слів діти вагалися. Для дітей було особливо важко пояснити значення прикметників та дієслів, які вони самі використовували в оповіданнях про себе, хоча іменники пояснювали вправно. Це вказує на переважно денотативний тип узагальнення, поширений в «сториз». Такий тип є критеріальною ознакою низької мовленнєвої компетентності, недостатнього рівня усвідомлення значення слів та нерозвиненості рефлексії.

У групах дітей з мовленнєвими порушеннями та здорових дітей ми також аналізували розбіжності між показниками шкільної, самооцінної міжособистісної та загальної тривожності. У цілому у дітей з мовленнєвими порушеннями усі показники тривожності вищі: шкільна – підвищена (19 балів), самооцінна – в зоні норми (13), міжособистісна – висока (24), загальна – підвищена (54 бал). Цікавий факт, що у здорових дітей міжособистісна тривожність – в зоні норми, а саме шкільна – нормативно підвищена. Отже, встановлено статистично значущі розбіжності ($p < 0.01$) за результатами діагностики всіх видів тривожності у групах дітей з мовленнєвими порушеннями та здорових дітей.

Виходячи з дослідження страхів, до яких схильні діти виявилось, що учням було важко намалювати, а точніше, виразити свій страх на аркуші паперу. Здавалося, що дитина підсвідомо починала боротьбу із страхом. Діти найбільше схильні страху ночі і виду крові (40%), менш схильні страхам стихій (20%), щоправда, сюди потрапляє і страх війни, лікарів (20%), тварин (25%),

страхам казкових героїв (20%). Менше всього діти бояться транспортних пригод (10%). Кількість дітей, які справилися із страхом, значно менша (%): намалювали (70), не намалювали страх (30). Проте, показник розподілу вибору подій дітьми для автонаративів на користь позитивних (%): добрі, радісні епізоди (80), неприємні події (20). Лексика, використана дітьми за методикою Куна-МакПартленда «Хто Я» для опису фізичного (тілесного), психічного і соціального «Я» підтверджує домінуючі ознаки фізичного «Я» як зовнішнього тілесного компоненту, на протипагу недостатності згадувань психосоціальних якостей (нейтральні іменники – очі $k=0,35$, голова $k=0,44$; позитивні прикметники – добрий $k=0,45$, сильний $k=0,30$; позитивні дієслова – бігати $k=0,39$, допомагати $k=0,28$, радіти $k=0,27$).

Висновки **Conclusions**

1. Експериментальне дослідження проблеми розвитку самосвідомості дітей з мовленнєвими порушеннями за психолінгвістичною технікою наративу дало підстави зробити висновок, що дітям молодшого шкільного віку властиве різне сприймання подій свого життя та власного «Я», а отже, виокремлено три різних типи ставлення до власного досвіду: позитивне, негативне та нейтральне. В залежності від типу діти створюють різні наративи: емоційно-позитивний, емоційно-негативний, емоційно-нейтральний. Домінуючим типом автонаративу у молодших школярів є емоційно-позитивний.

2. Аналіз лексем і значення слів автонаративів довів, що діти з мовленнєвими порушеннями випробують особливий тип утруднень, який кваліфікується як денотативний тип узагальнення. Цей тип вказує на низький рівень мовленнєвої компетентності дітей з логопедичними вадами, недостатній рівень усвідомлення ними значення слів та нерозвиненість рефлексії. Можна стверджувати, що у дітей з мовленнєвими порушеннями лексика автонаративів має слабке смислове навантаження, вона менш достовірна, тобто менш насичена когнітивно та більшою мірою є елементом емоційно-оцінних суджень.

3. У групах дітей з мовленнєвими порушеннями, у порівнянні з групою здорових дітей за результатами діагностики всіх видів тривожності встановлено статистично значущі розбіжності ($p<0.01$), зокрема й особливо нетипово для

цього віку міжособистісної. Це вказує на те, що труднощі дітей з мовленнєвими порушеннями пов'язані не лише з низькою мовленнєвої компетентністю або нерозвиненістю рефлексивних здібностей, а й невмінням бути комунікативне успішними. Звідти в автонаративах дітей домінуючими є ознаки фізичного «Я», на противагу психосоціальним характеристикам. Натомість і в фізичному «Я» завдяки наявності високого показнику міжособистісної тривожності та страхів, невміння їх успішно подолати з'являється неприйняття власних рис та особливостей своєї зовнішності. Звідти в текстах присутні емоційно-негативні оцінки власного «Я» та різних подій свого життя. Незважаючи на те, що серед молодших школярів дітей з емоційно-негативними наративами небагато (6%), але разом з дітьми з емоційно-нейтральними наративами вони становлять четверту частину. Ці діти виявляються вразливі на «зараження» деструктивною життєвою ідеологією, що потребує системної корекційної роботи як превентивної методології сприяння конструктивної наративізації дитячого досвіду та самосвідомості.

Таким чином, емоційно-позитивний автонаратив є діагностичною ознакою успішного розвитку дитини молодшого шкільного віку. Проте, вміння породжувати наративи пов'язане з рівнем усвідомлення різних компонентів особистості, що в свою чергу, у дітей з мовленнєвими порушеннями відображає їх обмежені можливості використання «людяної» лексики (психосоціальні особистісні характеристики людини) і влучного її залучення у ситуативний мовленнєвий контекст.

Література *References*

- Бахтин, М.М. (1986). *Естетика словесного творчества*. Москва: Искусство.
- Зимняя, И.А. (2001). *Лингвопсихология речевой деятельности*. Москва; Воронеж.
- Орап, М.О. (2014). *Психологія мовленнєвого досвіду особистості*. (Монографія). Тернопіль: Підручники і Посібники.
- Чепелева, Н.В. (2015). *Текст і читач*. Житомир: Видавництво ЖДУ імені І.Франка.